

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА В КЫРГЫЗСТАНЕ, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ

Смадияров С.А.

к.и.н., доцент

факультета истории и социальных работ ОшГУ.

Осмонов С.Ж.

к.и.н., доцент, заведующий кафедры истории ОшГПУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122747>

Эпоха Амира Темура значительно изменила этнополитическую ситуацию в Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане. Можно сказать, что он оставил заметный след в истории кыргызов и Кыргызстана. Об этом свидетельствуют топонимы, народные легенды, письменные и другие источники. Политическое и военное возвышение Амира Темура тесно связано с его успешными военными походами. В XIV в. восточным соседом государства Темура был Моголистан, куда входила и территория Кыргызстана. Кочевое государство Моголистан было образовано в 1348 году отюреченными монгольскими племенами (их местные народы называли «моголами»)[1, С.44-45.]. Отсюда и произошло название государства - Моголистан. Темуру необходимо было покорить Моголистан для обеспечения безопасности восточных границ своего государства.

В целом в течение 20 лет с 1370 по 1390 годы Амир Темура совершил больше десяти больших и малых походов на территорию Моголистана, окончательно разбив армию Камар ад-Дина и Анка-тюра в 1390 году. О результате этого похода автор труда «Аноним Искандара» Му'ин ад-Дин Натанзи писал: "... и весь могольский иль и улус совершенно исчез и прекратил (свое) существование..."[2, С.126.]. Здесь темуридский историограф преувеличил результаты похода. В действительности ни Темуру, ни его потомкам полностью подчинить Моголистан так и не удалось, сохранились и население, и его государственная организация[3, С.64-65.]. Но все же, походы Темура принесли населению Моголистана большие бедствия. Так, в результате таких походов, могущественные племена моголов (монголов), такие как *дуглат, чорос, канглы, булгачы и др.* лишились основной материально-экономической базы для продолжения завоевательных походов, и самое главное, военной силы – людей и лошадей. Многие племена переселились на Алтай. А Центральный Тенир – Тоо (Тянь – Шань), регион Иссык-Куля, долина р. Или обезлюдели [4, С.422-423.].

Кочевавшие в восточной части Моголистана, Алтае и Джунгарии кыргызские племена постепенно переселились на покинутые земли, покорили

и ассимилировали раздробленные остатки могольских племен, уцелевших от регулярных рейдов Амира Темура (сейчас в составе кыргызского народа есть крупное племя *моголдор* или *монолдор*). В результате этих исторических процессов в конце XV – начале XVI вв. здесь, на территории современного Кыргызстана завершился процесс формирования кыргызской народности. Т.о., можно констатировать, что походы Амира Темура сыграли определенную роль в этногенезе кыргызов.

Преследуя моголистанского хана Камар ад-Дина, Темура со своими войсками 5 раз прошел через территорию Кыргызстана. Его маршруты легли через Талас, Токмак, по верхнему течению реки Чу, Нарын (Кочкор и долина Ат-Баши). Дважды прошел через древний город Узгенд, дважды через Иссыккульскую котловину.

Память об Амуре Темура и его военных походах сохранилась в преданиях кыргызского народа. Так, два каменных кургана, возвышающихся на перевале Санташ (восточная часть Иссык-Кульской котловины), народная молва до сих пор связывает с именем Амира Темура. По преданию, во время похода на Китай войско Темура прошло именно через Санташ (скорее всего, это был один из походов, когда Темура по следам Камар ад-Дина шел на Алтай). Прежде чем пойти через перевал полководец повелел каждому воину взять камень и бросить его в указанное место. Образовался огромный каменный курган. Возвращаясь из похода, Темура вновь приказал воинам взять по камню и бросить его в другое место. Образовался новый курган, но он был уже намного меньше первого. Опечалился эмир, увидев, сколько воинов полегло в битвах. Со временем это место народ стал называть *Санташ (камни счета)* [6.].

Ещё один топоним, связанный с именем Темура – село *Тотия*. Оно расположено на юге Кыргызстана, недалеко от города Джалал-Абада (административный центр Джалал-Абадской области). Народное предание связывает этот топоним с именем наложницы (жены?) Амира Темура – красавицы Тотия. По преданию, Амир Темура в одном из своих походов на Моголистан вез с собой свою наложницу (по преданию она была китайкой). Но она по дороге заболела какой-то непонятной кожной болезнью. Когда проходили через эту местность (Кугартская долина), Темура узнал от своих помощников о существовании здесь лечебного источника, исцеляющего кожные болезни. Действительно, здесь был такой источник, ныне это Аюб-Булак знаменитого Джалал-Абадского курорта. И полководец решил оставить ее тут на лечение, конечно не одну, а с охраной, служанками, а сам дальше продолжил путь. К сожалению, Тотия не могла вылечиться от болезни и

умерла. Она была похоронена здесь. Охранники и служанки, оставшиеся с ней, недалеко от ее могилы образовали небольшой кишлак. Впоследствии народ стал называть его *Тотия*. Сейчас в этом селении есть небольшой земляной курган. Он образовался на месте могилы наложницы Амира Темура Тотии и называется "*Тотия дѳѳ*" (холм Тотии)[7.].

В Алабукинском районе Джалал-Абадской области, на границе с Узбекистаном, около села Гулистан, у слиянии рек Падыша-Ата и Чанач-Сай, на территории около десяти гектаров расположен историко-архитектурный комплекс Сафед-Булан, основную часть которого занимает кладбище с тысячелетней историей. По легенде, здесь погибли 2772 арабских воина, которые пришли распространять ислам. Они были обезглавлены во время пятничного намаза местными тюрко-язычными племенами, их тела так и оставили в мечети, а местным жителям под страхом смерти запретили их хоронить. Однако Булан, 12 летняя чернокожая (негритянка) служанка Шах-Джарира - предводителя арабов, в поисках своего хозяина собрала головы всех погибших, омыла их и похоронила. Позже, на этом месте была построена мечеть, которая носит название «Кыргын мечеть». Как гласит легенда, от пережитого ужаса девушка поседела, кожа ее сделалась совсем белой. Поэтому ее и прозвали Сафед-Булан, что переводится как «Белая Булан». Когда она умерла, ее похоронили в этом кладбище. С тех пор это место называется – Сафед-Булан. Оказалось, что ее хозяин остался жив, и спустя многие годы сюда вернулся его сын Шах-Фазиль и правил здесь 16 лет. А местные жители все же приняли ислам. Когда умер Шах-Фазиль по его просьбе его похоронили рядом с могилой Сафед-Булана. В память о них на их могилах были построены мавзолеи – «Шах-Фазиль» и «Сафед-Булан». Время их построения относится к XI в., т.е. к эпохе Караханидов. Сафед-Булан – сейчас историко-архитектурный комплекс под таким же названием, и считается священным местом для мусульман. В средние века в этом кладбище хоронили знаменитых личностей. Здесь похоронен отец темурида Захириддина Мухаммада Бабура – Умар-шейх (1456-1494гг.)[5.].

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области есть красивое джайлоо (малая летовка) под названием Кологон (Гѳлѳгѳн). Народная легенда происхождения топонима связывает со словом – *гураган*. Всем известно что, Амир Темур носил титул гураган. По легенде, во время одного из походов Амир Темур Гураган со своей армией остановился на короткий отдых в этой красивой местности. После, местные жители это место стали называть “местом, где отдыхал Амир Темур Гураган”, а потом, просто сокращенно – Гураган, а по кыргызски Кологон (Гѳлѳгѳн)[8.].

Недалеко от города Ош, в горной местности есть аил - Коджакелен (кырг. Кожокелен). Народная молва связывает происхождение топонима с именем полководца З. Бабура, якобы погибшего во время сражения с врагом и похороненного в этой местности[9.].

Таким образом, на сегодняшний день на территории Кыргызстана существуют топонимы, происхождение которых народные легенды связывают с именем Амира Темура и Темуридов. Эти легенды возникли не на пустом месте, и имеют историческую основу, отражающую события темуровской эпохи, т.е. военные походы Темура на Моголистан (Кыргызстан). Этот вопрос и в дальнейшем необходимо изучать и исследовать.

Литература:

1. Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. – Бишкек, 1995.
2. “Аноним Искандара”// Материалы по истории киргизов и Киргизии. – Вып1. – Москва, 1973.
3. Пищулина К.А. Юго-Восточный Казахстан в середине XIV – нач. XVI вв. – Алма-Ата, 1977.
4. Джуманалиев Т. Очерки политической истории кочевников Притяньшанья с древности до конца XVII века. – Бишкек, 2007.
5. Кененсариев Т. Сафед-Булан Кыргызстандагы исламдын таралышындагы алгачкы борбор. // https:kghistory.akipress.org/unews/un_post:784
6. <https://govori.tv/longreads/karkyrasantash/karkyrasantash.html>
7. Полевые материалы автора(ПМА), Авазов Абдыманап, г. Джалал-Абад, педагог, 1949 г.р.
8. Полевые материалы автора (ПМА), Сулайманов Эртабылды. г. Жалал-Абад (родился в Ноокенском районе, село Шайдан, этнограф., профессор. 1949 г.р.
9. Полевые материалы автора (ПМА), Тойчиев Рахман, г.Ош, врач, 1949 г.р.